

Лю Чженьянь

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

ХОРОВИЙ СПІВ ЯК ЧИННИК ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КНР

Зовнішньо- та внутрішньоекономічна політика відкритості Китаю сприяли підвищенню економічного розвитку та визнанню країни в цілому світі. Як вважають науковці, запорукою даного процесу стала концепція гармонійного розвитку Китаю, спрямована на поширення сталих і добросусідських відносин з іншими країнами, яка передбачає «позиціонування Китаю як «балансу» світових відносин, а не як лідера».

Означений шлях піднесення країни знаходить своє втілення і в освітній сфері. Так, в освітніх державних документах «Стратегія розвитку освіти в Китаї у XXI ст.», «Реформи розвитку базової освіти в КНР» та інших головна увага спрямовується на забезпечення розвитку здібностей кожної особистості, формування її культури та духовних потреб.

У зв'язку з цим, актуалізуються питання естетичного виховання людини, ролі музичної освіти, музичного мистецтва та, зокрема, хорового співу в даному процесі. Наукової розробки окреслені проблеми набувають у працях китайських вчених, які відображають широкий спектр наукових пошуків. Процеси становлення та розвитку музичного мистецтва досліджували Ван Го-вей, Ван Юн І, Лі Фан, Чень Лінь-жуй та ін., національної системи музичної освіти – Ван Юйхэ, Цзян Лібінь, Ян Бохуа та ін., музично-педагогічної освіти в КНР – Чень Хуейхуей ; питанням музично-естетичного виховання учнів та підготовки майбутніх учителів у Китаї присвячено роботи Лін Хай, Ма Цзюнь, Чен Дін, Чан Ліін та ін.

Значну увагу китайських учених привертає хорова культура. Розвиток хорового мистецтва Китаю розкрито Сін Сяоменг, Сюй Дун Гуан, Цао Шу Лі; становлення професійного хорового мистецтва країни висвітлено в працях Ван Юйхе, Тянь Сяобао, Ян Кайсень та ін., хорової освіти Піднебесної – Фен Ібіня, Чень Юй, різні напрями хорової підготовки фахівців мистецького напрямку опрацьовували Ван Цзін І, Лі Цзюньшень, Хуань Сюань, Цзінь Нань та ін.

Хоровий спів Китаю, на думку китайських науковців [Фань Лібінь, Чень Хуей], ґрунтується на естетиці Стародавнього Китаю та філософії давніх мислителів Конфуція, Су Ши та інших, за якою світоглядним позиціям, науковому пізнанню, соціальним відношенням, моральним підвалинам людина мала виховуватись у гармонії з природою й

суспільством. Філософи вважали музику мікрокосмом, основою виховання гармонійної особистості, її моральних устоїв, підґрунтям побудови сімейних стосунків та державного управління на засадах гармонії. «Музика – це вищий прояв моральності, це суть моральності». [Конф, с. 39, 104].

Вивчення музикознавчої літератури дозволяє стверджувати, що історично основою китайської музики є одноголосся. Підґрунтя такої традиції з давніх часів пов'язано з ціннісним ставленням китайців до мистецтва поезії, поважним відношенням до її творців. Вважалося, що ніякі інші супроводжуючі голоси не повинні заважати сприйняттю вишуканого змісту тексту [Юань]. І саме одноголосна музика спряла злиттю людини з природою, прояву природних психоемоційних реакцій.

Поширення багатоголосного співу в Китаї пов'язано з одного боку з поселенням на землях крани значних християнських спільнот та їх життєвим укладом. Наказ єзуїтів маньчжурського імператора Кансі (1692) уможливив не тільки ведення індивідуальної християнської діяльності, побудову християнських храмів, проведення богослужінь, а навіть і прийняття китайцями християнської віри [Юань].

З іншого, з хоровою культурою сусідньої Японії, завдання якої передбачало виховання в людині уклінності природі через її оспівування і шанування. Тому на перший план у створенні композиторами хорових творів, їх виконанні музикантами та сприйнятті слухачами висувається процес втілення певних природних явищ і народження емпатійних реакцій в композиторській концепції, відтворення у виконанні та осмислення при прослуховуванні

Як зазначають китайські дослідники Ван Юйхэ, Юань Є, Ян Кайсень та інші, розвиток багатоголосного хорового співу пов'язаний зі Шкільною піснею, котра з'явилася в Китаї завдяки Лі Шутону й Шен Сінгону (Sheng Xingong і Лі Шутону). Тань Є наголошує, що здобуваючи музичну освіту в Японії і переймаючи досвід її викладання в японських школах, вони привезли в Китай перші європейські зразки шкільних пісень, які вже давно вивчались у японських школах. Задля впровадження шкільних пісень в китайську музичну освіту Лі Шутон і Шен Сінгон переробляли їх мелодії під тексти відомих китайських поетів. Запровадження цього жанру до обов'язкового вивчення стало підґрунтям нової освітньої концепції.

Ян Кайсень у статті «Європейські витоки хорового мистецтва Китаю» наголошує, що головна мета використання шкільної пісні полягала у підтримці національно-визвольного духу китайського народу. За жанровими ознаками науковець виділяє: революційні, військово-патріотичні, пісні про рівноправ'я жінок; пісні на шкільну тематику; пісні-присвяти. Янь Лю, в китайській хоровій музиці виокремлює народно-побутові і хорові твори великої форми, такі як: сюїти, ораторії, кантати.

Хоровий одноголосний та багатоголосний спів відіграє велике значення у вихованні підрастаючого покоління, про що свідчить його провідна роль у музичному вихованні школярів та студентів вузів, розвиток музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів

музики. Як зазначає Лін Хай, головним засобом виступає народна пісня, сповнена народною мудрістю та живою історією Китаю, традиційними уявленнями. Хорова музика ґрунтується на національних витоках «китайців про побудову світу, його симетрії, в яких віддзеркалено вертикаль (гори – море), і горизонталь (схід – захід, північ – південь). Поступовий перехід від революційних тем до національних і філософських авторських уявлень створює основу еволюційних зрушень у композиторському письмі Тьєн Фена [Лю Фань с. 29].

Таким чином, вивчення наукових джерел китайських вчених дозволяє стверджувати, що хоровий спів у Китаї спирається на багатовікові національні традиції, їх збереження, примноження й популяризацію. Значний вплив на її розвиток відіграла і європейська хорова культура. Впровадження хорового співу на всіх рівнях освіти, початкової, середньої і вищої, сприяє вихованню самосвідомості, розвитку естетичного сприйняття світу, культурних і моральних цінностей, формує духовний світ особистості.

Список використаних джерел

1. Конфуцій. Лунь юй. Пекін : Народне видавництво, 1998. 224 с.
2. Лін Хай. Традиції та сучасні тенденції розвитку вокально-хорової школи Китаю. URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6146/14/16%281%29-296-316.pdf>
3. Лю Фань. Хорова музика Китаю ХХ століття на прикладі творчості Тьєн Фена. 2020. 70 с.
4. Лянь Лю. Состояние и тенденции развития системы хорового искусства в Китае. *Культура України*. 2013. Вип. 42. С. 80–87
5. Тіань Є. Про вплив «шкільних пісень» на розвиток музичної освіти в Китаї на початку ХХ століття. *Хорове мистецтво*. Пекін: Китайське народне музичне видавництво, 2008. С. 108–122.
6. Юань Є. Витоки багатоголосного хорового співу в китайській музичній культурі. *Українська музика*. 2019. Вип. 2 (32). С. 91–97.
7. Ян Кайсень. Європейські витоки хорового мистецтва Китаю. *Культура України*. 2019. Вип. 63. С. 65–75.